

ZAMONAVIY TA'LIMDA STEAM YONDASHUVI VA UNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Bozorova Shoira Sayidalliyevna

Jontay-Aminova Dilfuza Zafar qizi

DTPI Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

email: dilfuza05011@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17359505>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim jarayonida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvining nazariy asoslari, tatbiq usullari hamda pedagogik ahamiyatini o'rganadi. STEAM yondashuvi o'quvchilarda ijodiy fikrlash, muammoni hal etish, hamkorlikda ishlash, analitik fikrlash va interdisipliner bilimlarni bog'lash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Amanova va hamkasblarning sistematik sharhida aniqlanganidek, STEAM ta'limini maktablarda joriy etish o'quvchilarning o'qish natijalari, affektiv omillar (motivatsiya, qiziqish) va rivojlanish ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan (o'rganish yutuqlari, motivatsiya o'sishi).

Annotation. This article examines the theoretical foundations, application methods, and pedagogical significance of the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach in modern education. The STEAM approach serves to develop students' skills such as creative thinking, problem solving, collaboration, analytical thinking, and interdisciplinary knowledge integration. A systematic review by Amanova and colleagues found that the introduction of STEAM education in schools had a positive impact on students' academic performance, affective factors (motivation, interest), and developmental skills (learning achievement, increased motivation).

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, boshlang'ich ta'lim, ona tili, interfaol metodlar, innovatsion yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli texnologiyalar, kompetensiya.

Kirish: XXI asr ta'limi sharoitida global o'zgarishlar (raqamli inqilob, tezkor ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, globallashtirish) pedagogik jarayonni tubdan yangilashni talab etmoqda. An'anaviy fan-parokand ta'lim modelidan farqli ravishda, bugungi pedagogika yondashuvi o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki ijodiy fikrlash, muammolarni hal etish qobiliyati, hamkorlik, innovatsion tafakkur va ijodiy hamda texnik ko'nikmalarni birlashtirishni rivojlantirishga yo'naltirilmoqdahar bir STEAM loyiha bir nechta disiplinaryalarni (ilm, matematika, texnologiya, san'at) birlashtirib, ular orasidagi chegara chegaralarini yumshatadi. bu yondashuv muhandislik tamoyillaridan foydalangan holda loyiha tashkillashtirish, konstruksiya, optimallashtirish, prototip yaratish kabi jarayonlar orqali fikrlashni shakllantiradibarcha STEAM faoliyatlar, konstruksiyalar, model va eksperimentlar, hisoblashlar, nazariy tahlillar va statistik ma'lumotlarga tayanadi.

Asosiy qism: STEAM ta'limi — bu ilm (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Arts) va matematika (Mathematics) fanlarini birlashtirgan yondashuv bo'lib, o'quvchilarga murakkab real muammolarni hal etish, ijodiy fikrlash va innovatsion qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Bu yondashuvda har bir loyiha kamida ikki yoki undan ko'p disiplinaryalarni birlashtirishi lozim — masalan, fizika qonunlari va san'at elementlarini uyg'unlashtirish orqali gibridd loyiha yaratish.

Darslar orasida vertikal va gorizental aloqalarni ta'minlash, fanlar o'rtasida uzviylik yaratish; O'quvchilarning bilimni mustahkamlashlari — bir fan kontekstidan olgan tushunchani boshqa fan kontekstida qo'llash imkoniyati; Ta'lim resurslaridan samarali foydalanish va o'qituvchilar hamkorligini yanada kuchaytirish.

Ona tili (til va adabiyot) darslari, odatda, o'quvchilarning talaffuz, talaffuz, yozish, nutq, matn tahlili qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Tabiiy fanlar darslari esa kuzatish, eksperiment, model qurish, tushunishni chuqurlashtirish kabi faoliyatlarga asoslangan. Integratsiyalashgan yondashuv bu ikki sohani birlashtirib, muntazam bosqichda o'zaro bog'liqlikni yaratishi mumkin. O'quvchilarga biologiya bilan bog'liq maqola, ese yoki hikoya beriladi (masalan, o'simlik fotosintezi haqida matn). Ular matnni o'qib, terminologiyani aniqlaydi, fikr-mulohazalarini yozadi. Keyin laboratoriyada fotosintez jarayonini modellasadi, eksperiment o'tkazadi va natijalarni matn orqali tahlil qiladi. Bu orqali til qobiliyati va tabiiy fan bilimlari integratsiyalashadi. Masalan, o'quvchilarga fizika yoki kimyo mavzusi bilan bog'liq qisqa hikoya yozish topshirig'i beriladi. Ular o'z hikoyalarida fizik qonunlarni, ilmiy tushunchalarni matnga kiritadilar. Shu bilan birga, ular o'z asarlarining ilmiy to'g'riligini tekshiradilar.

Bundan tashqari, o'rta maktablarda STEAM yondashuvini til fanlari darslarida ham qo'llash mumkin — masalan, maktab ingliz tili darsida o'quvchilar kodlash, animatsiya yoki interaktiv hikoya yaratishda til (ingliz tili) va texnologiya, san'at elementlarini qo'shishlari mumkin.

Matematika STEAMning markaziy elementi bo'lib, uning yordamida munosabatlar, nisbatlar, statistik ma'lumotlar, geometrik shakllar, funksiyalar, modellashtirish va algoritmlar kabi tushunchalar o'rganiladi. TEXNologiya esa bu tushunchalarni amalda qo'llash, vizualizatsiya qilish, hisoblash, simulyatsiya va dasturlash orqali hayotga tatbiq qilish imkoniyatini beradi. O'quvchilar geometriya darsida qaysidir shaklning maydonini yoki hajmini hisoblab, uni Python, Scratch, GeoGebra yoki boshqa vositalarda model qiladilar va interaktiv shaklda ko'rsatadilar. Masalan, o'quvchilarga "Energiya samaradorligi" mavzusida loyiha beriladi: ular o'z maktab binosida energiya yo'qotish joylarini aniqlaydilar, energiya sarfini modellashtiradilar, takliflar ishlab chiqadilar va fizik, matematik va texnologik bilimlardan foydalanadilar. Muhandislik tafakkuri — bu muammolarni sistematik ravishda tushunish, yechim variantlarini ishlab chiqish, prototip yaratish, sinov va takomillashtirish jarayonlarini o'ylashga tayyor bo'lishdir. STEAM yondashuvida bu tafakkur muhim rol o'ynaydi, chunki loyiha bosqichida o'quvchilar konstruktor, model, tizim yoki qurilmalar yaratadilar. Ijodiy fikrlash esa yangi g'oyalarni izlash, o'zgaruvchan muhitga moslashish va gibrid yechimlar topishga yo'naltiriladi. San'at elementi aynan shu bosqichda muhim: dizayn, grafikalar, vizual ifoda, estetik jihatlar loyihaga qo'shiladi. ham muhim: masalan, ingliz tili darsida matnlar, interaktiv grafikalar, digital storytelling, multimediyaya vositalari, onlayn hamkorlik platformalaridan foydalanish.

O'qituvchilar bu jarayonda refleksiv bo'lishlari, tajriba qilib, xatolaridan o'rganishlari zarur. Har bir loyiha yakunida tahlil, teskari aloqa va takomillashtirish bosqichlari bo'lishi kerak.

HZTTRMY

HOZIRGI ZAMON TA'LIM-TARBIYA TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR"
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
DENOV, 16-OKTABR 2025 YIL

in-academy.uz

References:

1. Amanova, A. K., Butabayeva, L. A., Abayeva, G. A., Umirbekova, A. N., Abildina, S. K., Makhmetova, A. A. "A systematic review of the implementation of STEAM education in schools." Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education.